

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20312730>

DASTGOHLI RANGTASVIRDA MEHNAT MAVZUSINING BADIY TALQINI

Gataullin Ildar Medxatovich

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti magistranti

ANNOTASIYA

Mazkur maqolada dastgohli rangtasvir san'atida mehnat mavzusining badiiy talqini, uning mazmun-mohiyati hamda kompozitsion yechimlari tahlil qilinadi. Mehnat jarayonining inson hayoti va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni rangtasvir asarlarida qanday ifodalangani, rassomlarning obraz yaratishdagi uslubiy yondashuvlari ilmiy-nazariy jihatdan o'rganiladi. Shuningdek, o'zbek va jahon rangtasvirida mehnat mavzusining shakllanishi, rivojlanishi hamda zamonaviy talqinlari yoritiladi.

***Kalit so'zlar:** dastgohli rangtasvir, mehnat mavzusi, badiiy talqin, kompozitsiya, obraz, rang, realizm, tasviriy san'at, ijodkor, mehnat estetikasi.*

ARTISTIC INTERPRETATION OF THE THEME OF LABOR IN EASEL PAINTING

ANNOTATION

This article analyzes the artistic interpretation of the theme of labor in easel painting, its essence, and compositional solutions. It examines how the role of labor in human life and social development is reflected in painting works, and scientifically studies the stylistic approaches of artists in creating artistic images. Furthermore, the

article highlights the formation, development, and modern interpretations of the labor theme in Uzbek and world painting.

Keywords: *easel painting, labor theme, artistic interpretation, composition, image, color, realism, fine arts, artist, aesthetics of labor.*

Tasviriy san'at insoniyat tarixidagi muhim ijtimoiy-ma'naviy hodisalarni aks ettiruvchi estetik vositalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, san'atning dastgohli rangtasvir yo'nalishi jamiyat hayotidagi voqeliklarni chuqur badiiy-falsafiy mazmunda ifodalash imkoniyatiga ega. Inson mehnati esa barcha davrlarda san'atning asosiy mavzularidan biri sifatida talqin etib kelinadi. Chunki mehnat insonning tabiat, jamiyat va hayot bilan munosabatini belgilovchi eng muhim omildir. Rassomlar turli davrlarda dehqon, hunarmand, quruvchi, zavod ishchisi, chorvador va boshqa kasb egalari obrazlarini yaratish orqali insonning ruhiyati, ijtimoiy mavqei hamda hayotiy kurashlarini tasvirlashga harakat qilganlar. Bugungi kunda ham mehnat mavzusi zamonaviy rangtasvir san'atida dolzarbligini yo'qotmagan bo'lib, yangi kompozitsion va konseptual izlanishlar asosida talqin qilinmoqda.

Mehnat mavzusi qadimgi davrlardan boshlab tasviriy san'atda uchraydi. Qadimiy devoriy suratlar, miniatyuralar va xalq amaliy san'atida ovchilik, dehqonchilik hamda hunarmandchilik jarayonlari aks ettirilgan. Bu tasvirlarda insonning yashash uchun kurashi va mehnat jarayoni sodda, ammo mazmunli ifodalangan. Qadimgi davr san'atida mehnat jarayoni inson hayotining ajralmas qismi sifatida aks ettirilgan. Masalan, Leonardo da Vinci chizmalarida hunarmandchilik va inson harakati anatomik aniqlik bilan ifodalangan. Sharq miniatyura san'atida esa dehqonchilik, bog'dorchilik va ustachilik jarayonlari ko'plab qo'lyozmalarda uchraydi. Xususan, Kamoliddin Behzod miniatyuralarida kundalik mehnat manzaralari nozik kompozitsion yechimlar bilan tasvirlangan.

Yevropa realizm san'atida mehnat mavzusi XIX asrda yanada chuqur ijtimoiy mazmun kasb etdi. Fransuz rassomi Jean-François Milletning "Boshqoq tergan ayollar" asarida qishloq ayollarining mashaqqatli mehnati samimiy va haqqoniy ko'rsatilgan.

Shuningdek, Gustave Courbetning “Tosh maydalovchilar” kartinasida oddiy ishchilarning og‘ir turmushi realizm ruhida ifodalangan. Bu asarlarda inson va mehnat o‘rtasidagi ruhiy hamda ijtimoiy bog‘liqlik kuchli seziladi. Yevropa realizm maktabida mehnat mavzusi ayniqsa XIX asrda keng rivojlandi. Rassomlar oddiy xalq hayotini, og‘ir mehnat sharoitlarini realistik usulda tasvirley boshladilar. Bunda inson ruhiyati va ijtimoiy muhit o‘rtasidagi bog‘liqlik muhim o‘rin tutdi.

O‘zbek tasviriy san’atida ham mehnat mavzusi muhim yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. XX asr o‘zbek rangtasvirida paxtakorlar, quruvchilar, sanoat ishchilari va qishloq hayoti keng tasvirlandi. Ayniqsa, milliy ruh va mehnat jarayonining uyg‘unligi rassomlar ijodida yorqin namoyon bo‘ldi. O‘zbekiston rangtasvir maktabining boshqa vakillari ham mavzuli kompozitsiya rivojiga ulkan hissa qo‘shdilar. O. Tatevosyan, A. Volkov, M. Novikov kabi ustozlar an‘analarini davom ettirgan Z.Kovalevskaya, Z.Inog‘omov va N.Qo‘ziboyev, V.Burmakin kabi ijodkorlar o‘z asarlarida o‘zbek xalqining ma’naviy olamini, mehmondo‘stligini va turmush madaniyatini mahorat bilan tasvirladilar.

Aleksandr Volkov Dexqonlar dam olishda

Nikolay Karaxan Ishga chiqish

Usta Mo‘min o‘zining lirik va ramziy kompozitsiyalarida insonning ichki tuyg‘ularini kuylagan bo‘lsa, Abdulla Qodiriyning "Obid ketmon" asariga ishlangan illyustratsiyalarida qishloq hayoti va mehnat jarayonini badiiy-mavzuli jihatdan ochib

berdi.V. Kaydalov grafikasi orqali syujetli kompozitsiyaning dinamikasini namoyish etgan bo'lsa, P. Benkov va S. Kovalevskaya kabi ijodkorlar maishiy janr orqali inson va tabiat uyg'unligini, o'zbek hovlisi va turmush tarzini g'oyaviy markaz sifatida talqin etdilar.

Rassom Ural Tansiqboyev o'zbek manzara san'atining chinakam kuychisiga aylandi. Uning "O'zbekistonda bahor" va "Paxtani sug'orish" (1950) kabi asarlari tabiatning uyg'unishi va inson mehnatining go'zalligini yuksak poetik tilda ifodalaydi. Rassomning "Ona o'lka" (1951) asari esa mavzuli kompozitsiyaning epik va panorama uslubidagi eng yetuk namunasi bo'lib, unda keng ko'lamlı ijtimoiy-tarixiy mazmun manzara orqali ochib berilgan. Bu asar shunchaki manzara emas, balki vatanparvarlik va milliy g'ururni ifodalovchi yirik ko'lamlı mavzuli panno hisoblanadi. Dastgohli rangtasvirda mehnat mavzusini ochib berishda kompozitsiya muhim ahamiyat kasb etadi. Kompozitsion markaz odatda inson obrazi bilan bog'lanadi. Rassom qahramonning harakati, holati, yuz ifodasi hamda atrof-muhit orqali asarning mazmunini ochadi.

Mehnat mavzusidagi asarlarda dinamika alohida ahamiyatga ega. Qo'l harakatlari, gavda plastikasidagi ritm va ish jarayonining tabiiy ifodasi tasvirning jonliligini oshiradi. Mehnat obrazining milliy talqinida inson va tabiat uyg'unligi muhim o'rin tutadi. Tabiiy yorug'lik, keng makon va dekorativ ranglar vositasida xalqning hayotga bo'lgan muhabbati va mehnatsevarligi ifodalanadi. Zamonaviy rangtasvirda mehnat mavzusining yangi talqinlari. Bugungi zamonaviy san'atda mehnat mavzusi faqatgina realizm doirasida emas, balki konseptual va ramziy yo'nalishlarda ham talqin qilinmoqda. Zamonaviy rassomlar insonning ruhiy holati, texnologik taraqqiyot va urbanizatsiya jarayonlarini mehnat bilan bog'liq holda tasvirlamoqdalar. Industrial manzaralar, texnik qurilmalar, megapolis muhiti va mexanizatsiyalashgan mehnat jarayonlari zamonaviy kompozitsiyalarda muhim mavzuga aylangan. Bunday asarlarda rang va shakl ko'proq ramziy ma'noda qo'llanib, insonning ichki kechinmalari ham aks ettiriladi. Shuningdek, ekologik muammolar, inson va texnika o'rtasidagi munosabat ham zamonaviy mehnat mavzusining muhim

jihatlardan biridir. Bu esa san'atning ijtimoiy-falsafiy mazmunini yanada kengaytiradi.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, O'zbek rangtasvirida mehnat mavzusi milliy qadriyatlar va xalq hayoti bilan uyg'unlashgan holda rivojlangan bo'lsa, zamonaviy san'atda u yangi konseptual talqinlar bilan boyimoqda. Shu jihatdan mehnat mavzusidagi rangtasvir asarlari nafaqat estetik zavq uyg'otadi, balki insonning yaratuvchanlik mohiyatini ham ulug'laydi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Oydinov N. Ozbekiston tasviriy san'atidan lavhalar. – T.: O'qituvchi, 1997
2. Ўзбекистон санъати (1991 – 2001 йиллар). – Т., “Шарқ”, 2001
3. Неъмат Қўзибоев. Альбом–каталог. – Т., 2005
4. Аҳмедов М. Малик Набиев ҳаёти ва ижоди. – Т., Фафур Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 2000
5. Ойдинов Н. Малик Набиев кўرғазмалари каталоги. – Т., 1996
6. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 1 – 11 томлар. – Т.; Ўзбекистон миллий энциклопедияси ншриёти, 2000.
7. Ахмедова Н.Р. Живопись Центральной Азии: традиции, самобытность, диалог. Т: 2004.
8. Zariffova.D. XX ASR YEVROPA BADIY MAKTABLARI VA ULARNING MARKAZIY OSIYO SAN'ATIGA TA'SIRI. (2026). ORIENTAL ART AND CULTURE, 7(02), 53-62. <https://doi.org/10.70728/orien.v07.i02.011>